

AVTOTRANSPORT KORXONALARI XODIMLARINI TAYYORLASH HAMDA MALAKASINI OSHIRISH METODIKASI

Begboyev Fazliddin Ismoiljonovich

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6080418>

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtotransport korxonalarini ish jarayonlarini samarali tashkil etishda bilimli, malakali va kompetentlik layoqati shakllangan nozimlik, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'limi ishchilariga bog'liqligi va ushbu ishchi xizmatchilarni kompetensiyaviy yondoshuv asosida tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish metodikasi, uning samarali natijalari keltirib o'tilgan. Bundan tashqari avtotransport korxonalarida texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash bo'limi ishchilarga qo'yilgan asosiy talablar, kompetensiyaviy yondoshuv asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish, tayyorlash va malakasini oshirishning samaradorlik ko'rsatgichlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: kompetentlik layoqati, kompetensiya, ta'mirlash (T), samaradorlik, avtotransport korxonalarini, texnik xizmat ko'rsatish (TXK), kompetensiyaviy yondoshuv, kasbiy kompetensiya, tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, samarali tashkil etish.

KIRISH

Bugungi kunda avtomobil transporti xizmatlaridan foydalanish hayotimizning barcha sohalarida keng ko'lamda va ommaviy ravishda qo'llanilmoqda. Avtomobillardan foydalanish uning turlari bo'yicha yuk va yo'lovchi tashishda, maxsus ishlarni bajarishda mehnat unumdorligini, kam vaqt sarfini va iqtisodiy samaradorlikni oshirishi bilan ajralib turadi. Barcha transport turlari bo'yicha hozirda avtomobil transporti xizmatlarida foydalanish ortib bormoqda, avtotransport xizmatlaridan foydalanishda umumiy ko'rsatgichlar bo'yicha yo'lovchilarning 80 %, yuklarning 75 % miqdorlari ushbu transport turiga hissasiga to'g'ri keladi.

Avtomobillarda yuk va yo'lovchi tashishni tashkil etishni avtotransport korxonalar (ATK) amalga oshiradi va aynan yo'lovchi tashuvchi avtotransport korxonalarini ish jarayonlarini samarali tashkil etish, mamlakat iqtisodiyotiga, jamiyat hayotiga katta foyda keltirib davlat rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Respublikamiz transport sohasi uchun yuqori malakali kadrlarni tayyorlash tizimini ilg'or xorijiy tajriba va xalqaro standartlar asosida tubdan takomillashtirish, o'quv jarayoniga o'qitishning innovatsion shakl va metodlari

hamda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, tarmoq ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va ilmiy salohiyatini yanada oshirish maqsadida 2020-yil 4-mayda PQ-4703-sonli qarori imzolandi [2]. Unga ko'ra, transport sohasi ehtiyojlaridan kelib chiqib, mehnat bozoridagi raqobatbardosh oliy ma'lumotli mutaxassislar va ilmiy-pedagogik kadrlarni, shuningdek, ommaviy kasb mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, transport sohasini rivojlantirishning dolzarb masalalari bo'yicha fundamental, amaliy va innovatsion izlanish va tadqiqotlar olib borish, ularning natijalarini, shu jumladan raqamli va boshqa zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha takliflar ishlab chiqish kabi masalalarni tashkil etish choralari belgilangan.

Avtotransport korxonalarini ish samaradorligini oshirishda bilimi, malakali va yuqori kompetensiyaga ega kadrlarni o'qitish, tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini yaratish eng asosiy ishlardan hisoblanadi.

Umuman olganda, kompetensiya, kompetentlik tushunchasi o'ta murakkab, ko'p qismli, barcha fanlar uchun mushtarak bo'lgan tushunchalardir. Shu boisdan uning talqin va izohlari tarkibiga ko'ra va ma'no, mantiq mundariyasi jihatidan turli-tumandir. Terminning mohiyati "samaradorlik", "moslashuvchanlik", "yutuqlilik", "muvaffaqiyatlilik", "tushunuvchanlik", "natijalilik", "uquvlilik", "xossa", "xususiyat", "sifat", "miqdor", "o'lchov" kabi tushunchalar asosida tavsiflanmoqda. Umumiy qilib aytganda, "Kompetentlik – aniq bir kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallaganlik xususiyatidir" [3].

Transport sohasi bo'yicha mutaxassisning kompetentlik layoqati juda muhim hisoblanadi, ayniqsa ushbu soha mutaxassisi uchun kasbiy kompetentlik layoqati uning samarali faoliyat natijasining eng asosiy ko'rsatgichi hisoblanadi.

Avtotransport korxonalarini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishchilarini tayyorlash, ularni doimiy malakasini oshirib borish va kompetensiyaviy yondoshuv asosida tayyorlash natijasida, transport xizmatlar sifatining oshishiga, avtomobil ekspluatatsiya xususiyatlarining yaxshilanishiga va ATKdagi avtomobillar texnik tayyorgarlik koeffitsientining doimiy yaxshilanishiga erishish mumkin. Kompetensiyaviy yondashuv asosida nafaqat TXK va T mutaxassislarini balki ATKning barcha xodimlarini, boshqaruvga ma'sul rahbar xodimlarni ham tayyorlash va doimiy malakasini oshirib borish zarur, bundan maqsad mutaxassislariga ish joyidagi mehnat funktsiyalarini samarali bajarish uchun zarur bo'lgan qobiliyat va ko'nikmalarni o'zlashtirish va

maxsus kompetentlik layoqatini shakllantirish hisoblanadi [4].

Avtotransport vositalarini TXK va ta'mirlash bo'yicha mutaxassislarning asosiykasbiy kompetensiyalarga quydagilar kiradi:

- avtomobil va transport vositalarining ekspluatatsiyasi paytida yuzaga keladigan jarayonlarning fizik mohiyati, ekspluatatsion xususiyatlari, avtomobil tarkibiy qismlari va asosiy agregatlari modifikatsiyasi, ishlash printsiplari, tuzilishi, texnik xususiyatlari haqida bilimlardan professional faoliyatida foydalanishga tayyorligi;

- avtomobilning agregatlari va mexanizmlaridagi ish jarayonlarini tahlil qilish qobiliyati, avtomobil tarkibiy qismlari, mexanizm va tizimlarining har xil holatdagi nosozliklarini aniqlash qobiliyati;

- avtotransport vositasining nosoz qismlarini va detallarini almashtirish yoki ta'mirlash bo'yicha maqbul ko'p mezonli qarorlarni qabul qilish qobiliyati.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, yo'lovchi tashuvchi ATKlarda ish faoliyati samaradoligi birinchi navbatda harakatlanuvchi tarkibning ekspluatatsion xususiyatlari, texnik tayyorgarlik koeffitsienti va nozimlik xizmatining samarali tashkil etilishiga bog'liq va bu jarayonlarni olib boruvchilarning, amalga oshiruvchilarning kompetentlik layoqati ish sifatini belgilab beradi. Xususan, malakali, yuqori kompetensiyaga ega TXK va T ustalari, boshqaruv va nozimlik (dispetcherlik) bo'limi xodimlari ATK ish faoliyatini samarali tashkil etuvchilar hisoblanadi. Ish jarayonidagi samaradorlikni doimiy saqlanishi va oshib borishi avtotransport korxonalarida boshqaruv, nozimlik, TXK va T bo'limi ishchilarini kompetensiyaviy yondoshuv asosida doimiy ravishda tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini puxta ishlab chiqish va amalga joriy etish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati

1. 2017–2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha HAKAKATLAR STRATEGIYASI, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni, Toshkent sh., 2017 yil 7 fevral, PF-4947-son.

2. "Transport sohasida kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to'g'risida" gi qarori, 04.05.2020, PQ-4703-son.

3. Mengliev B., Ziyodullaeva G. Til ta'limiga kompetensiyaviy yondashuv//Ma'rifat.

- Toshkent, 2014 yil 29 mart, 26 son. – B. 8-9.

4. Птицын А.Э. Моделирование компетентностно-ориентированной подготовки специалистов для автомобильного транспорта. // Сб. "Теория и методика профессионально-педагогического

образования". — Самара: СГППК, 2003.- С.164-169.

5. Muslimov N.A., va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi/ Monografiya. – T.: “Fan va texnologiya” nashriyoti, 2013.

Azimov A. "Avtomobilsozlik sanoatida polimer va kompozit materiallardan foydalanishning samaradorlik ko'rsatgichlari", OOO «Academic Research», Vol. 1 No. 1, 2020, (DOI: <https://doi.org/10.24411/2181-1385-2020-00010>).

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

